

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÃO PAULO
Engenharia Elétrica e Eletrônica

São Paulo
2020

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÃO PAULO
Engenharia Elétrica e Eletrônica

Monografia com Estudo de Caso

Introdução à Energia Solar
(Heliotérmica e Fotovoltaica)

Antonio Abinevaldo dos Santos Tigre

São Paulo
2020

Antonio Abinevaldo dos Santos Tigre

Introdução à Energia Solar (Heliotérmica e Fotovoltaica)

Trabalho de introdução à energia solar para geração de eletricidade, derivado de trabalho de conclusão de curso (T.C.C.), com posterior adaptação e divulgação de intuito didático-científico à comunidade em geral (acadêmica e externa).

Monografia com Estudo de Caso

Capa: Ilustração com painel solar, imagem fonte:

Wikimedia Commons, 2020 (adaptado)

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_Panels.jpg>

Acesso em 13 de Junho de 2020.

São Paulo, 2020.

Resumo

TIGRE, Antonio A.S., **Introdução à Energia Solar: Heliotérmica e Fotovoltaica**. 2020. 36f. Trabalho derivado de monografia com estudo de caso. – Engenharia Elétrica e Eletrônica, Centro Universitário Estácio de São Paulo, São Paulo, 2020.

Este trabalho objetiva uma maior compreensão do uso da energia solar para gerar eletricidade, assim como ter uma idéia da relevância da energia elétrica na sociedade atual, e as possibilidades de geração de eletricidade tanto por meios heliotérmicos como fotovoltaicos, suas características básicas, componentes essenciais de cada um dos sistemas, caracterização visual de coletores e painéis solares, diagramas básicos de ligação dos sistemas elétricos solares, etc. Também há o estudo de caso, de um projeto hipotético básico, para geração de energia fotovoltaica em uma residência com escala de consumo tipicamente mediana. Objetiva-se mostrar de forma clara e didática os conteúdos aqui tratados, priorizando-se modelos simples e evitando o uso de formulas complexas, com a intenção de ter uma visão temática acessível e ampla sobre o tema.

Palavras-chave: energia solar; heliotérmico; fotovoltaico; eletricidade.

Abstract

TIGRE, Antonio A.S., **Introdução à Energia Solar: Heliotérmica e Fotovoltaica**. 2020. 36f. Derived work of monograph with case study. - Electrical and Electronic Engineering, Centro Universitário Estácio de São Paulo, São Paulo, 2020.

This work aims at a greater understanding of the use of solar energy to generate electricity, as well as to have an idea of the relevance of electric energy in today's society, and the possibilities of generating electricity both by heliothermic and photovoltaic means, its basic characteristics, essential components of each of the systems, visual characterization of solar panels and collectors, basic connection diagrams for solar electrical systems, etc. There is also a case study of a basic hypothetical project for the generation of photovoltaic energy in a home with a typical average consumption scale. The objective is to show clearly and didactically the contents treated here, prioritizing simple models and avoiding the use of complex formulas, with the intention of having an accessible and broad thematic view on the theme.

Key-words: solar energy; heliothermic; photovoltaic; electricity.

Lista de Figuras

Figura 1 – Mapa Solarimétrico do Brasil.	7
Figura 2 – Deus Sol Invicto, num disco de prata romano do século III d.C.	9
Figura 3 – Diagrama das regiões externas e internas do Sol.....	10
Figura 4 – O grande forno solar de Odeillo.	11
Figura 5 – Esquema básico de uma usina heliotérmica	12
Figura 6 – Calhas Parabólicas.	13
Figura 7 – Refletor de Fresnel.....	14
Figura 8 – Torre Solar.	14
Figura 9 – Disco Parabólico.	15
Figura 10 – Célula Solar Fotovoltaica, partes básicas.	16
Figura 11 – Uma célula solar, tem em média 16x16 cm de lado.....	17
Figura 12 – Configuração de associação elétrica.....	17
Figura 13 – Célula, módulo (ou placa) e painel fotovoltaicos.	18
Figura 14 – Painéis Solares.	19
Figura 15 – Diagrama de um sistema fotovoltaico independente.....	20
Figura 16 – Diagrama de um sistema fotovoltaico conectado à rede pública.	21
Figura 17 – Diagrama da rede elétrica residencial.....	23
Figura 18 – Inversor eletrônico para redes fotovoltaicas.....	26
Figura 19 – Comparação entre as formas de onda.....	27
Figura 20 – Bateria de descarga de longo tempo (carga estacionária)	28

Lista de Abreviaturas e Siglas

ABENS	Associação Brasileira de Energia Solar
ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
CEPEL	Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
COGEN	Associação da Indústria de Cogeração de Energia
CRESESB	Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
UFLA	Universidade Federal de Lavras
UFPB	Universidade Federal da Paraíba
UFPE	Universidade Federal do Pernambuco
UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
UnB	Universidade de Brasília
USP	Universidade de São Paulo
UTFPR	Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Sumário

Introdução	6
a) Objetivo Geral.....	8
b) Objetivos Específicos.....	8
Desenvolvimento	9
a) Energia Solar Heliotérmica.....	11
b) Energia Solar Fotovoltaica.....	16
Metodologia	22
Estudo de Caso	23
Conclusões	29
Referências Bibliográficas	30

Introdução

Dada a necessidade cada vez crescente de consumo de energia elétrica nas residências, comércios e indústrias., devido ao crescimento populacional global e ao contínuo processo de desenvolvimento tecnológico, que insere o uso a eletricidade nas mais diversas aplicações, o aproveitamento de fontes limpas com baixo ou quase nenhum impacto ambiental, torna a utilização da energia proveniente do sol uma das mais atraentes opções no mundo atual.

Além do mais, houve em tempos relativamente recentes (mais ou menos nos últimos 25 anos) um grande interesse sócio-ambiental, por parte de diversos setores da sociedade, manifestado por investir em processos mais seguros para o meio ambiente. Sendo o setor elétrico um dos que tiveram que adotar novas políticas para minimizar os danos ambientais, devido ao crescente aumento do consumo de eletricidade.

Atualmente a eletricidade tem um papel muito importante em nossa sociedade, pois é hoje uma fonte de energia básica usada para as mais diversas tarefas, por meio dos mais diversos equipamentos e suas respectivas funções, é (a eletricidade) por isso considerada modernamente um dos fatores de desenvolvimento econômico, tecnológico e social dos povos.

No Brasil, com base no total de sua capacidade instalada, a principal fonte de geração de eletricidade é por meio de usinas hidroelétricas (60,42%), e secundariamente por meio de usinas termoelétricas (26,13%), outras fontes de energia elétrica tais como eólica (7,91%), biomassa (3,58%), nuclear (1,26%) e solar (0,71%) representam menos de 15% da capacidade de geração nacional de eletricidade (ANEEL, 2018; WIKIPÉDIA, 2020).

O Brasil tem um grande potencial para uso da energia solar, tanto para geração por meios heliotérmicos ('termo solares') como por meios fotovoltaicos ('foto-elétricos'). Como observado na figura 1 (abaixo), com o mapa Solarimétrico do Brasil, mostrando a média anual de incidência da radiação solar, em regiões por intensidade.

Figura 1 - Mapa Solarimétrico do Brasil, com a média anual da irradiação diária.
(Fonte: Atlas Solarimétrico do Brasil, 2000).

Seu grande potencial é devido à sua grande extensão territorial, localizada entre o equador, os trópicos e regiões subtropicais próximas. Pois nessas latitudes os raios solares são muito intensos, na maior parte do ano, em virtude da baixa refração da luz na atmosfera, por causa do ângulo de incidência da radiação solar.

Dada as circunstâncias este trabalho tem o objetivo de levantar dados sobre os meios (métodos, processos, tecnologias, etc.) para se produzir, da melhor forma possível, eletricidade usando a energia da luz solar., e analisar um projeto hipotético básico de geração fotovoltaica residencial.

a) Objetivo Geral

Pesquisar opções de uso e técnicas de aproveitamento da energia solar para a produção de eletricidade, e analisar um projeto hipotético básico de geração fotovoltaica residencial (Estudo de Caso).

b) Objetivos Específicos

- Estimar o potencial da energia solar para a geração de eletricidade.
- Pesquisar os processos de geração de energia elétrica tanto por meios heliotérmicos como fotovoltaicos.
- Descrever as configurações básicas dos sistemas heliotérmicos e fotovoltaicos.

Desenvolvimento

O Sol está presente na cultura humana permeando o inconsciente coletivo sobretudo através dos mitos, lendas e das religiões da antigüidade., de modo resumido indo do deus-sol Mesopotâmico Shamash (ou Samas), ao Egípcio Rá (ou também Ré), passando pelo deus-sol Grego Hélios, e chegando até o título-divindade de 'Sol Invicto' (Dies Solis Invictus) dos Romanos (representado na figura 2, abaixo), título-divindade que foi posteriormente associado simbolicamente (pelos primeiros cristãos) ao nascimento de Jesus Cristo.

Figura 2 - Deus Sol Invicto, num disco de prata romano do século III d.C.
(Fonte: Wikimedia Commons, 2020).

Desde a antigüidade o sol vem sendo cultuado nas religiões, observado na astronomia, e aproveitado no dia-a-dia (como fonte de calor, referencial de tempo e posição geográfica, etc.), devido a estudos astronômicos e físicos em tempos mais recentes, sabe-se que o sol produz sua energia por meio da fusão nuclear de átomos de hidrogênio que são transformados em hélio, com temperaturas de 2 a 15 milhões de graus centígrados, no núcleo do sol., um dos efeitos de tal processo é a liberação de gigantesca quantidade de energia na forma de radiação solar composta de luz, calor, radiação ionizante, subpartículas, etc., (CRESESB/CEPEL, 2008).

Na figura 3, tem-se um diagrama do Sol, que mostra algumas de suas regiões externas e internas.

Figura 3 - Diagrama das regiões externas e internas do Sol: 1-Núcleo, 2-Zona de Radiação, 3-Zona de Convecção, 4-Fotosfera, 5-Cromosfera, 6-Coroa Solar, 7-Mancha Solar, 8-Grânulos, 9-Proeminência Solar.

(Fonte: Wikimedia Commons, 2020).

A emissão total de energia do sol por meio desse processo é gigantesca, sendo a fração dela que chega até a terra de aproximadamente 1 bilionésimo do total (AUTOR, 2020), e tem um valor da ordem de $1,5 \times 10^{18}$ kWh de energia, que é equivalente a 10000 vezes o consumo mundial de energia (pelos seres humanos) durante 1 ano (CRESESB/CEPEL, 2008)., o que deixa em evidência o grande potencial dessa fonte de energia.

A radiação solar que chega até o topo da atmosfera, depois de ter atravessado o espaço entre o sol e a terra, tem por volta de 9% de radiação ultravioleta, 40% de luz visível, 50% de radiação infravermelha, ou seja, calor. Nas camadas inferiores da atmosfera do total de radiação solar 19% são absorvidos pelas nuvens e por outros gases como o CO₂, 31% são refletidos de volta para o espaço, os 50% restantes chegam até a superfície da terra e são quase completamente absorvidos (HINRICHS, 2010; OLIVEIRA FILHO, 2014).

Em termos mais práticos, a radiação que atinge o topo da atmosfera é chamada de insolação, algumas estimativas recentes indicam um valor médio de 1367 W para a radiação solar incidente para cada metro quadrado de área, no topo da atmosfera terrestre, número esse que é chamado de constante solar e varia muito pouco, cerca de 0,5% por causa das manchas solares (CRESESB/CEPEL, 2008).

Atualmente, com as tecnologias disponíveis, pode-se gerar eletricidade com a luz solar de duas principais formas, a heliotérmica e a fotovoltaica. A geração com tecnologia heliotérmica consiste basicamente em converter a energia da radiação solar em energia térmica (calor), e com o calor por meio de um fluido gera-se eletricidade. Já com as tecnologias fotovoltaicas obtém-se a energia elétrica quando os fótons da radiação solar incidem em uma lâmina de material semicondutor e foto-sensível (geralmente com três camadas contendo silício-fósforo, silício e silício-boro).

a) Energia Solar Heliotérmica

Inspirada no histórico e milenar uso do calor e luz do sol, como nos fornos solares, estufas, diversos processos, etc., a tecnologia heliotérmica (ou energia solar térmica concentrada) é uma tecnologia que aproveita o calor da radiação solar, para geração de energia elétrica, ou também em algum processo industrial que necessita de uso direto do calor, como na metalurgia. Na figura 4, vê-se o grande forno solar de Odeillo, usado para pesquisas científicas (estudos sobre geração de eletricidade, metalurgia de alta pureza, resistência foto-térmica de materiais, etc.), construído entre 1962 e 1968, em Odeillo, Pirineus, França (próximo da fronteira com a Espanha), em operação desde 1969 (WIKIPÉDIA, 2020., adaptado).

Figura 4 – O grande forno solar de Odeillo, nos Pirineus, França., com 63 espelhos planos (heliostatos), que refletem os raios solares em um refletor parabólico (com 54 metros de altura e 48 de largura) e que possui mais de 9300 pequenos espelhos. No foco do refletor (a face da torre voltada para o refletor parabólico) são produzidas temperaturas superiores a 3800°C (Fonte: Wikimedia Commons, 2020; Wikipédia, 2020., adaptado).

Para geração de eletricidade com tecnologia heliotérmica, transforma-se a radiação solar (luz visível, calor, raios ultravioleta, etc.) em energia térmica para posteriormente, por meio de algum fluido (geralmente: ar, água, vapor, óleo, sais

líquidos, etc.), transformar essa energia térmica em eletricidade (MARTIN, 2005; KALOGIROU, 2009; VIGNAROOBAN, 2015; WIKIPÉDIA, 2020). Tecnologia essa, presente numa usina solar térmica, composta por duas partes básicas sendo a primeira o coletor solar térmico ou CSP (do inglês 'Concentrating Solar Power' mais ou menos 'Concentrador Solar de Potência', em português), e o ciclo de potência baseado no tradicional sistema de movimentação de turbinas geralmente por vapor (KALOGIROU, 2009; LODI, 2011; MALAGUETA, 2012; PROJETO, 2015; WIKIPÉDIA, 2020).

Os tipos de coletores solares disponíveis atualmente são: Calha Parabólica, Refletor de Fresnel, Torre Solar e Disco Parabólico. Nos coletores são usados espelhos para concentrar os raios solares, num ponto central, que é o foco e aonde circula um fluido de trabalho que será aquecido, com o calor da concentração de luz do sol. Após o aquecimento do fluido ele sofre expansão (ou faz troca de calor numa caldeira com conseqüente geração de vapor), e com isso, move uma turbina que é conectada a um gerador de eletricidade. Também existe a possibilidade de se armazenar esse fluido em algum sistema pressurizado e termicamente protegido, para se poder gerar energia elétrica geralmente durante a noite (KALOGIROU, 2009; LODI, 2011; MALAGUETA, 2012; PROJETO, 2015; GUIA, 2017; WIKIPÉDIA, 2020).

Na figura 5, há um esquema básico de uma usina heliotérmica: com armazenamento dos fluidos de trabalho, campo solar com sistema de calha parabólica, caldeira (ou caldeira de vapor) para troca de calor e geração de vapor de água para movimentação da turbina, e condensador.

Figura 5 – Esquema básico de uma usina heliotérmica, com armazenamento de fluido.

(Fonte: Guia de Licenciamento Ambiental de Heliotérmicas, 2017., adaptado).

Na sequência se tem, com mais detalhes, as quatro configurações principais de coletores solares:

O coletor de **calha parabólica** (ou calha cilíndrico-parabólica) é uma tecnologia de uso mais convencional, de modo experimental e comercial, presente no mercado desde os anos 80. O coletor é constituído por uma calha de espelhos com formato parabólico, com um duto tubular (cano) que passa na linha de foco dos espelhos e no qual circula um fluido de trabalho constituído geralmente por água, ar, óleo, sais liquefeitos, etc.

Na figura 6, há um exemplo de calha parabólica em uma usina heliotérmica, na Espanha.

Figura 6 - Calhas Parabólicas (Fonte: Wikimedia Commons, 2020).

Os raios solares são refletidos pelos espelhos e atingem concentrados o receptor tubular (cano), no qual circula o fluido que é aquecido com os raios solares concentrados pelos espelhos. Geralmente as calhas parabólicas são organizadas em fileiras longas, com várias destas instaladas paralelamente, umas ao lado das outras. Com essa tecnologia de foco, concentrado por espelhos de calha parabólica, pode-se atingir no fluido de trabalho temperaturas de 60 C° a 400 C°, aproximadamente (KALOGIROU, 2009; LODI, 2011; MALAGUETA, 2012; PARABOLRINNE, 2014; PROJETO, 2015; WIKIPÉDIA, 2020).

O coletor de **Fresnel** (ou refletor linear de Fresnel, ou ainda de Fresnel) possui fileiras de refletores quase planos, estes espelhos focalizam os raios solares em um duto tubular (cano).

Na figura 7, um refletor de Fresnel, na usina Puerto Errado, em Murcia, Espanha.

Figura 7 - Refletor de Fresnel (Fonte: Wikimedia Commons, 2020).

O refletor de Fresnel é considerado uma tecnologia relativamente em desenvolvimento, precisa de uma maior área entre os refletores para evitar o sombreamento dos mesmos, se comparado à calha cilíndrico-parabólica. pode atingir temperaturas de 60 C° a 250 C° , aproximadamente (KALOGIROU, 2009; LODI, 2011; MALAGUETA, 2012; PROJETO, 2015; WIKIPÉDIA, 2020).

O sistema de **torre solar** usa uma grande quantidade de espelhos lineares (denominados heliostatos) para se concentrar os raios solares em um ponto no alto de uma torre. Na figura 8, tem-se um exemplo do sistema de torre solar, a usina PS10, em Andaluzia, Espanha.

Figura 8 - Torre Solar, Usina PS10 (Fonte: Wikimedia Commons, 2020).

Neste ponto há o receptor no qual o fluido de trabalho será aquecido pelos raios solares concentrados, que pode atingir de 150 C° a 2000 C° , dependendo da

quantidade de heliostatos e do grau de concentração da luz solar (KALOGIROU, 2009; LODI, 2011; MALAGUETA, 2012; PROJETO, 2015; WIKIPÉDIA, 2020).

O coletor com **disco parabólico**, como mostrado na figura 9 (abaixo), opera também com o foco em um ponto., seu espelho (o disco parabólico) concentra os raios solares num receptor, aonde circula o fluido de trabalho que será aquecido, e que pode atingir valores de 100 C° a 1500 C°.

Figura 9 - Disco Parabólico (Fonte: Wikimedia Commons, 2020).

Existem duas configurações principais, sendo elas o sistema central e o sistema individual. No sistema central, um conjunto de vários discos parabólicos são interconectados por tubulações para gerar eletricidade de forma centralizada em cada ciclo de potência. No sistema individual, aonde há um motor de Stirling (ou uma micro turbina) localizado no foco do coletor, e acoplado a um gerador de eletricidade (KALOGIROU, 2009; LODI, 2011; MALAGUETA, 2012; PROJETO, 2015; WIKIPÉDIA, 2020).

Nos sistemas heliotérmicos, a máxima eficiência pode ser calculada considerando: as propriedades da radiação solar, o segundo princípio termodinâmico de Carnot, as perdas no coletor, as perdas no ciclo de potência, etc. Atualmente os níveis de eficiência integral de um sistema heliotérmico (coletor solar mais ciclo de potência) para geração de eletricidade, ficam entre 9% e 31% do total da energia solar incidente (SANDIA, 2008; KALOGIROU, 2009; MILLER, 2012; BIANCHINI, 2013; PROJETO, 2015; RODRIGUES, 2017; WIKIPÉDIA, 2020., adaptado).

Entre os fatores, no coletor solar e heliostatos, que reduzem a eficiência dos sistemas heliotérmicos, estão: o sombreamento de nuvens e obstáculos (e também de sujeira), baixas temperaturas, incidência de neblina (ou névoa), precipitação de

chuva, efeito 'cosseno' (refração devido aos múltiplos ângulos de incidência da luz), absorção e reflexão difusa de parte da radiação solar, etc., (KALOGIROU, 2009; WIKIPÉDIA, 2020., adaptado).

b) Energia Solar Fotovoltaica

Como falado anteriormente, uma das tecnologias para se aproveitar a energia da radiação solar é a tecnologia fotovoltaica. Esta forma de obtenção da energia se dá através do efeito fotovoltaico produzido nas células fotovoltaicas, gera-se energia elétrica quando os fótons da radiação solar incidem em uma liga de material semiconductor e foto-sensível, geralmente com três camadas contendo silício-fósforo, silício e silício-boro (CRESESB/CEPEL, 2008).

Na figura 10, há um esquema básico de uma célula solar fotovoltaica.

Figura 10 – Célula Solar Fotovoltaica, partes básicas 1-Contato Frontal: Polo negativo da célula fotovoltaica., 2-Silício tipo "n": Composto por silício-fósforo., 3-Junção "pn": Composto por silício., 4-Silício tipo "p": Composto em geral por silício-boro., 5-Contato de Base: Polo positivo da célula fotovoltaica.

(Fonte: CRESESB/CEPEL, 2008., adaptado).

O efeito fotovoltaico foi possivelmente observado pela primeira vez, em 1839, pelo físico francês Edmond Becquerel, que percebeu que certos materiais ficavam carregados com eletricidade quando expostos à luz. Valendo-se de tal característica, diversos pesquisadores, investiram nas potencialidades tecnológicas de tais materiais e nas diversas técnicas para produzi-los e aprimorá-los.

O efeito fotovoltaico se manifesta em materiais, geralmente semicondutores levemente dopados, que possuem características elétricas intermediárias e moldáveis entre isolantes e condutores. Tal efeito acontece quando os fótons da luz incidem sobre o material e colidem com seus átomos, o que carrega os orbitais

atômicos com mais energia e produz o deslocamento de elétrons, que podem ser aproveitados como corrente elétrica (COMETTA, 1978).

Para isto é preciso a dopagem do silício (um semiconductor), com outros elementos tais como o fósforo que tende a ficar carregado negativamente quando recebe raios de luz, e o boro que cede seus elétrons e fica carregado com carga positiva durante o mesmo processo., tal combinação é feita em uma fina lâmina de silício contendo em uma das faces silício-fósforo, e na outra silício-boro., essa estrutura é a célula solar fotovoltaica, presente na figura 11 (abaixo).

Figura 11 – Uma célula solar, tem em média 16x16 cm de lado (PORTAL SOLAR, 2020., adaptado).
(Imagem Fonte: Wikimedia Commons, 2020).

Devido ao fato de a célula solar ter uma tensão entre 0,6 e 0,7 Volts, e uma corrente CC por volta de 3 Amperes, torna-se necessário agrupar várias células em série, ou em paralelo, ou ainda em combinações entre ambos (CRESESB/CEPEL, 2008; CARNEIRO, 2010). Na figura 12, observa-se tais configurações.

Figura 12 – Configuração de associação elétrica em série, em paralelo, e em série-paralelo, respectivamente.
(Fonte: VILLALVA, 2015., adaptado).

Tal associação tanto para aumentar a tensão (ligação em série), como para aumentar a corrente (ligação em paralelo), e também a junção mesclada das duas anteriores (ligação em série-paralelo).

As células solares são combinadas em várias unidades formando os módulos (ou placas) solares, e da união dos módulos se tem os painéis solares.

Na figura 13, há um exemplo (fora de escala) dos agrupamentos de células, módulos e painéis.

Figura 13 - Célula, módulo (ou placa) e painel fotovoltaicos (Fonte: PATEL, 1999).

Os tipos mais comuns de células fotovoltaicas são as monocristalinas e as policristalinas, para converter a energia da luz incidente do sol, os painéis fotovoltaicos com células monocristalinas tem uma eficiência média entorno de 14% à 21%, e os painéis formados por células policristalinas tem eficiência de conversão variando entre 13% e 16%, mas estes últimos são mais baratos, pois tem um processo de fabricação mais simples (OCA, 2020).

Entre os fatores que reduzem a eficiência do painel solar estão: o aumento de temperatura em sua superfície, índices de irradiância acima de 1000Wh/m^2 e abaixo de 500Wh/m^2 , sombreamento de nuvens e obstáculos (e também de sujeira), reflexão na superfície do painel, sombra da malha metálica (contato de polo negativo) na face do painel, resistência nos átomos da célula fotovoltaica à absorção de fótons com baixa energia (e que não libertam os elétrons), recombinação dos portadores de carga (elétrons e lacunas) em impurezas, micro caminhos de fuga para a corrente elétrica, etc., (MICHELS, 2010; AMORIM, 2017; GOETZE, 2017., adaptado).

Possuem vida útil esperada entre 15 e 25 anos, mas há registros de painéis com 40, 50 e mesmo 60 anos em funcionamento, mas com reduções de eficiência da ordem de 30% a 40%, pois perdem em média cerca de 0,7% de eficiência por ano (SOLAR VOLT, 2020).

Na figura 14, há um exemplo de painéis solares, em uma central elétrica fotovoltaica em Sintra, Portugal.

Figura 14 – Painéis Solares (Fonte: Wikimedia Commons, 2020., adaptado).

Tradicionalmente um módulo tem por volta de 1 metro por 1,65 metros e são formados em média por 60 células (apesar de existir variações relevantes conforme o fabricante e a aplicação), pesam em média de 18 à 20 Kg, e sua potência de geração individual máxima (em condições favoráveis) varia de 240 à 270 Watts (por hora) mas geram em média de 88,8W à 100W (por hora) respectivamente, por causa das variações do brilho intermitente do sol, e de algumas perdas no sistema fotovoltaico (CARNEIRO, 2009 e 2010; MICHELS, 2010; SILVA, 2013; AMORIM, 2017; BLUESOL, 2017; CRESESB/CEPEL, 2018; PORTAL ENERGIA, 2019; PORTAL SOLAR, 2020., adaptado)., já os painéis são o agrupamento de módulos que variam em tamanho conforme o projeto.

De modo geral precisam de acumuladores de carga (baterias, na maioria das vezes) que são fundamentais nos sistemas de energia solar, por causa das variações no brilho da luz do sol durante o dia e também ao longo das estações do ano, então os acumuladores de carga (baterias, cilindro de vapor, ar comprimido, acumulador d'água reversível, cilindro de hidrogênio, gás combustível artificial, tanque de óleo aquecido, etc.) devem fornecer energia para consumo a qualquer momento principalmente à noite, e armazenar o excedente nos momentos de menor consumo (BASTOS, 2018; PINHO, 2018., adaptado).

Também há em alguns projetos, sobretudo dos que utilizam baterias, o uso de controladores de carga, e conversores (ou adaptadores) CC/CC, para conexão entre os painéis (módulos) fotovoltaicos e as baterias (acumuladores), pois com as intermitências do brilho da luz solar, há variações na quantidade de energia gerada pelos módulos (assim como tensão e corrente), e também há intermitência de consumo de energia pelas cargas, sendo a função principal do controlador de carga regular o fluxo de eletricidade entre os módulos, baterias e cargas (CARNEIRO, 2009 e 2010; NEVES, 2016., adaptado).

Na figura 15, observa-se um diagrama de sistema fotovoltaico independente (autônomo), no qual há estes sistemas descritos.

Figura 15 - Diagrama de um sistema fotovoltaico independente com cargas CC e CA.

(Fonte: GOETZE, 2017., adaptado).

Tais dispositivos evitam que as baterias sofram sucessivos ciclos de carga e descarga, e aumentam sua vida útil, que normalmente fica entre 3 e 5 anos (SOLAR VOLT, 2020).

Para alimentar cargas de corrente alternada (CA) utiliza-se o inversor, que é um dispositivo que converte corrente contínua em corrente alternada, através ou de motores em CC que movimentam geradores em CA, ou de dispositivos eletrônicos que chaveiam a entrada em CC e produzem uma saída em CA com frequência definida, possuem em média uma vida útil de 8 à 15 anos (SOLAR VOLT, 2020).

Na figura 16, observa-se também um diagrama de sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica pública, um dos sistemas que tiveram um grande crescimento nos últimos anos.

Figura 16 - Diagrama de um sistema fotovoltaico conectado à rede pública, com carga CA.

(Fonte: GOETZE, 2017., adaptado).

No Brasil nos últimos anos tem crescido muito o sistema de geração fotovoltaica, tanto de sistemas independentes (não conectados à rede pública) como de sistemas interligados à rede pública, estes últimos também classificados como geração distribuída, que é o sistema de pequenos e médios geradores de eletricidade conectados à rede pública (independente da matriz energética: solar, hidroelétrica, termoelétrica, eólica, biomassa, etc.). Tal sistema é um tipo de geração elétrica que diferentemente da geração centralizada, pode ocorrer em locais em que não seria instalada uma usina geradora convencional, contribuindo assim para aumentar a distribuição geográfica da geração de energia elétrica em determinada região (BENEDITO, 2009; COGEN, 2013).

O Brasil, tem diversos fatores que contribuem para o desenvolvimento da geração distribuída. O principal deles é o interesse dos consumidores em reduzir o custo da energia elétrica, bem como de tornar o fornecimento mais confiável.

Metodologia

O método usado é a pesquisa bibliográfica e exploratória, com estudo de caso. Os dados produzidos são resultados de análises, cálculos, sínteses, e estudos comparativos (por parte do autor) de um conjunto de dados pesquisados em artigos científicos, artigos (verbetes) enciclopédicos, livros, notícias, catálogos de fornecedores (de equipamentos fotovoltaicos), dissertações, teses, trabalhos diversos, etc., tais conjuntos de dados extraídos para pesquisa foram acessados da internet, de biblioteca particular, e de fragmentos de anotações do autor sobre o tema.

Estudo de Caso

O estudo de caso, aqui tratado, é um hipotético projeto básico de sistema fotovoltaico e é orientado: em dados técnicos, outros projetos reais, e parâmetros nacionais básicos (BRASILEIRAS, 2020). Tem como objetivo atender a pelo menos 50% do consumo mensal de uma residência com área construída de 60 m², habitado por 2 pessoas, com um consumo médio mensal de 100 kWh., tendo como localização de referência (para os cálculos de incidência solarimétrica) a Região Metropolitana de São Paulo.

O modelo foi adaptado para uma área sem grandes edifícios, com casas e pequenos prédios comerciais, para que as perdas de iluminação por sombreamento sejam mínimas.

Este projeto básico, será então, de um sistema fotovoltaico autônomo (independente), portanto não conectado à rede pública de eletricidade, e que produzirá como efeito uma redução de, no mínimo, 50% no consumo mensal de eletricidade junto à concessionária. Na figura 17, há um diagrama mostrando a configuração da rede elétrica da referida residência, com um sistema autônomo (independente).

Figura 17 – Diagrama da rede elétrica residencial, com o projeto fotovoltaico independente (autônomo) da rede pública (Elementos Básicos, Fonte: GOETZE, 2017. – Adaptação do Diagrama: Autor, 2020).

Entre as vantagens de tal configuração se tem a possibilidade de acesso à eletricidade em casos de problemas com a rede pública, redução do consumo de eletricidade advinda da mesma rede, acesso à eletricidade (via rede pública) em caso de descarga ou problemas com as baterias, etc. Portanto uma maior estabilidade com o acesso à eletricidade, e economia.

A influência do local na escolha dos módulos fotovoltaicos e nas configurações do projeto é importante, pois entre os muitos fatores que influenciam na geração fotovoltaica, além da qualidade de fabricação (dos painéis fotovoltaicos) e das características físicas dos materiais semicondutores, a irradiância, a temperatura, e o espectro da radiação solar tem impacto relevante na corrente, tensão e potência total gerada (NEVES, 2016). Portanto é necessário conhecer de antemão as características solarimétricas da região, assim como suas variações de temperatura máxima e mínima.

Na região as características solarimétricas de incidência média da radiação solar, em Wh/m²/dia, são: Na primavera cerca de 5250; no verão 5350; no outono 3980; no inverno 3780; e uma média anual de 4590 Wh/m²/dia (ENERGIA SOLAR PAULISTA, 2013; CRESESB/CEPEL, 2008 e 2018). Já as variações de temperatura são: Na primavera de 15°C a 26°C; no verão 20°C a 32°C; no outono 16°C a 28°C; no inverno 13°C a 26°C; com uma variação média anual entre 15°C a 28°C (WEATHERSPARK, 2020). E devido às variações do brilho intermitente do sol, na região de referência, a média de máxima insolação é cerca de 6,55 horas diárias ao longo do ano (ATLAS SOLARIMÉTRICO DO BRASIL, 2000).

Segundo Carneiro (2009, página 30) "O dimensionamento de sistemas autónomos para instalações domésticas, pode ser efectuado sem o recurso à utilização de software específico, desde que não contemple um grande número de variáveis. Neste contexto, a aplicação de um conjunto de equações matemáticas simples permite executar o processo de dimensionamento de forma mais ou menos precisa."

Baseado no fato de que uma placa (ou módulo) solar, de tamanho tradicional típico, tem em média 1 x 1,65 metros de lado (área de 1,65m²), e geralmente pode gerar uma média máxima (em condições favoráveis) de 250 Wp (Watts pico) por hora, mas gera em média menos por causa do brilho variável do sol (BLUESOL, 2017; CRESESB/CEPEL, 2008 e 2018; PORTAL ENERGIA, 2019; PORTAL SOLAR, 2020., adaptado), se deve calcular o quanto um módulo gera em média por dia (na região de referência), com a seguinte fórmula:

$$G_{mdp} = (Mgph \times H_{mid} \times N_{mfv}) \quad (\text{Eq. I})$$

Onde:

G_{mdp}: Geração média diária do painel;

Mgph: Máxima Geração do Painel, por Hora (por volta de 250 Watts 'pico')

Hmid: Horas médias de máxima insolação diária, na região de referência (6,55 h);
 Nmfv: Eficiência média de todo o sistema fotovoltaico (por volta de 0,678 ou 67,8%);
 (ATLAS SOLARIMÉTRICO DO BRASIL, 2000; CARNEIRO, 2009;
 CRESESB/CEPEL, 2008 e 2018; BLUESOL, 2017., adaptado).

O resultado da 'Equação I' será de 1110 Watts, por dia., levando-se em conta a eficiência total (ou as perdas) no sistema fotovoltaico., portanto esta é a geração diária efetiva (em média) de um módulo fotovoltaico de 250 Wp/h, o que vai dar um valor de 92,5 W por hora (porque $1110W/12h = 92,5W$).

Pois 12 é o número médio de horas do dia, entre o nascer e pôr-do-sol, na região de referência, e quando o sistema fotovoltaico gera eletricidade. Apesar que destas 12 horas em apenas 6,55 horas, em média, se tem maior geração de energia, as outras 5,45 horas são de menor geração, por causa do brilho menos intenso da luz solar (ATLAS SOLARIMÉTRICO DO BRASIL, 2000; CRESESB/CEPEL, 2008 e 2018., adaptado).

Tal redução é consequência do sombreamento de nuvens, e das variações na intensidade da luz do sol, provocadas pela maior refração na atmosfera (em razão do aumento no ângulo de incidência da radiação solar, em relação à reta normal), que é maior nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde.

Já a eficiência média de 0,678 (ou 67,8%) do sistema fotovoltaico, é devida a perdas em relação à diversos fatores, tais como: incompatibilidade elétrica das células 1-2%, cabeamento 1-3%, sujeira nos painéis 1-8%, perdas no conversor/adaptador CC ~5%, perdas no inversor ~5%, perdas no controlador de carga ~10%, aumento da temperatura na superfície do painel (ou módulo) 10-20%, etc., (CARNEIRO, 2009 e 2010; MICHELS, 2010; SILVA, 2013; AMORIM, 2017., adaptado).

Deve-se dimensionar a quantidade de placas ou módulos solares usando a seguinte fórmula:

$$N_p = [C_{dr} / G_{mdp}] \quad (\text{Eq. II})$$

Onde:

N_p : Número de painéis;

C_{dr} : Consumo diário da residência = 100kWh (consumo mensal) dividido por 30;

G_{mdp} : Geração média diária do painel (neste caso: 1110W);

(CARNEIRO, 2009., adaptado).

Em termos mais práticos: Primeiro divide-se o consumo mensal de 100 kW por 30 para se ter o consumo diário (que será de 3,333 kW ou 3333 W, por dia),

depois divide-se estes 3333 W por 1110 W, o que dará cerca de 3 módulos fotovoltaicos.

Portanto com 3 módulos pode-se suprir 100% do consumo de energia desta residência, mas para atender ao objetivo inicial (suprir pelo menos 50% do consumo) se deve ter pelo menos dois módulos fotovoltaicos de 1x1,65 metros de lado (ou 1,65m²) cada, e assim será suprida cerca de 66% (ou dois terços) da energia elétrica consumida pela residência.

Como falado antes, o inversor é um dispositivo que converte corrente contínua em corrente alternada, através ou de motores em CC que movimentam geradores em CA, ou de dispositivos eletrônicos que chaveiam a entrada em CC e produzem uma saída em CA, com frequência definida.

Na figura 18, pode-se observar um modelo para inversor eletrônico, para redes fotovoltaicas independentes (não conectada à rede pública de energia elétrica).

Figura 18 – Inversor eletrônico para redes fotovoltaicas independentes (autônomas).

(Fonte: WINNERSHOP, 2020).

Já para o dimensionar o inversor ele deve estar na faixa de potência de 90% a 110% da potência nominal dos módulos fotovoltaicos (CARNEIRO, 2009; SILVA, 2013) expressa por meio da seguinte equação:

$$(0,90 \times P_{nmf}) \leq P_{inv} \leq (1,10 \times P_{nmf}) \quad (\text{Eq. III})$$

Sendo:

P_{inv} : Potência do Inversor;

P_{nmf} : Potência Nominal dos Módulos Fotovoltaicos;

Deve-se saber a condição de onda para o funcionamento eficiente e seguro dos equipamentos, sendo que os sistemas tradicionais que usam motores em CC e movimentam geradores em CA, possuem onda senoidal mais precisa do que os inversores eletrônicos.

Na figura 19, observa-se um gráfico com uma comparação entre uma onda senoidal típica e uma onda quadrada de um inversor eletrônico monofásico.

Figura 19 – Comparação entre as formas de onda senoidal de um gerador (CA), e da onda quadrada de um inversor monofásico (Fonte: Imamura, 1992).

Já o controlador de carga é dimensionado pela tensão de trabalho dos módulos e corrente. Segundo Carneiro (2009, página 36) pode ser calculado por meio da seguinte equação:

$$I_{max} > I_T = I_{max} > (NF \cdot I_{max}) \quad (\text{Eq. III ou IV})$$

Sendo:

I_{max} : Corrente Máxima;

I_T : Corrente Total;

NF: Número de módulos em paralelo;

Sua capacidade deve ser maior que corrente total dos painéis fotovoltaicos, para um melhor controle de potência do sistema (PORTAL ENERGIA, 2020).

Este sistema precisa de acumuladores de carga (no caso baterias), que devem fornecer energia para consumo a qualquer momento principalmente à noite, armazenar o excedente de energia nos momentos de menor consumo, e minimizar os efeitos do brilho intermitente da luz solar.

Segundo Carneiro (2009) a quantidade de carga elétrica fornecida (em Ah) da bateria, pode ser calculada através da seguinte formula:

$$C_b = [E_d / V] \times [B_{sm} / (N \times P_d)] \quad (\text{Eq. V})$$

Onde:

C_b : Capacidade de carga elétrica fornecida por bateria real;

E_d : energia diária de consumo;

V : tensão da bateria ('Ah');

B_{sm} : Porcentagem de tempo no qual a bateria substitui os módulos para fornecer energia;

N : Eficiência;

P_d : Profundidade de descarga da bateria (condição ideal = 100% = descarregamento total e instantâneo sem danificar., para baterias de chumbo-ácido o valor fica entre 60 e 65%);

Na figura 20, visualiza-se uma bateria de descarga de longo tempo, indicada para uso em sistemas fotovoltaicos.

Figura 20 – Bateria de descarga de longo tempo (carga estacionária).

(Fonte: PORTAL SOLAR, 2020).

São usados diversos modelos, sendo relativamente comum o uso de baterias automotivas (por causa do acesso e preço), apesar de existirem baterias com descarga de longo tempo (de carga estacionária), que são mais indicadas, mas com custo mais alto (PORTAL ENERGIA, 2020).

Conclusões

Este trabalho apresentou alguns dados (de básicos à um pouco mais detalhados) sobre geração de energia elétrica solar, tanto por meios heliotérmicos como fotovoltaicos, mostrando as características essenciais de cada um dos sistemas, partes de seus subsistemas, etc.

Conseguiu-se levantar dados sobre os meios atuais disponíveis, para se gerar eletricidade com a luz solar da melhor maneira possível, estimou-se o potencial da energia solar para gerar eletricidade

Também apresentou um projeto hipotético básico de geração de energia fotovoltaica para uma residência com características de consumo típicas, estimando parâmetros tais como: o dimensionamento, componentes básicos necessários, diagramas de ligação básica, características solarimétricas da região aonde seria instalado, etc.

Evidenciou-se a importância da energia elétrica, para nossa atual civilização, assim como a importância do sol tanto a nível cultural, tradicional e tecnológico.

Evidenciou-se as possibilidades e potencialidades da energia solar para a nossa sociedade atual, apesar de haver ainda a necessidade de uma maior evolução, tanto em eficiência como em custo dos sistemas de geração solar de eletricidade.

Referências Bibliográficas

AMORIM, P.V.A.; GONÇALVES JUNIOR, E.N.; GASPARECCO, W., **Análise de Eficiência de Módulos Fotovoltaicos em Função da Temperatura e Irradiância.**

XI Congresso Nacional de Conhecimento. Porto Seguro. 2017.

ATLAS SOLARIMÉTRICO DO BRASIL., UFPE. Recife.: Editora Universitária. 2000., página 59 (carta 3,14), e página 89 (carta 4.14).

BASTOS, W.S., **Estudo de Caso de um Projeto Fotovoltaico Integrado à Edificação.** Monografia (Graduação). UFPB. Paraíba. 2018., página 14.

BENEDITO, R.S., **Caracterização da geração distribuída de eletricidade por meio de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, no Brasil, sob os aspectos técnico, econômico e regulatório.** Tese (Doutorado). USP. São Paulo. 2009.

BIANCHINI, H.M., **Avaliação comparativa de sistemas de energia solar térmica.** Monografia (Graduação). UFRJ. Rio de Janeiro. 2013., páginas 13 e 14.

BRASILEIRAS, Normas., NBR 5410, NBR 5419, NBR 16149, NBR 16690.

CARNEIRO, Joaquim., **Dimensionamento de Sistemas Fotovoltaicos: Sistemas Ligados à Rede e Sistemas Autônomos (Projecto Interdisciplinar II).** (Estudo Acadêmico). Universidade do Minho. Guimarães, Portugal. 2009., páginas 5, 6, 22, 30 a 36.

CARNEIRO, Joaquim., **Módulos Fotovoltaicos: Características e Associações** (Estudo Acadêmico). Universidade do Minho. Guimarães, Portugal. 2010.

COMETTA, Emilio., **Energia Solar: Utilização e Empregos Práticos.** Tradução: Norberto de Paula Lima. São Paulo.: Hemus Livraria Editora Limitada. 1978.

ENERGIA SOLAR PAULISTA (ATLAS)., Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Energia, e Subsecretaria de Energias Renováveis. São Paulo. 2013., páginas 23 a 27, e 41.

GOETZE, F., **Projeto de Microgeração Fotovoltaica Residencial: Estudo de Caso**. Monografia (Graduação). UFRGS. Porto Alegre. 2017., páginas 25, 47 e 48.

GUIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE HELIOTÉRMICAS (Projeto Heliotérmica)., Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (“Sociedade Alemã de Cooperação Internacional Ltda”). Brasília.: Projeto DKTI-CSP Energia Heliotérmica. 2017., páginas 16 e 17.

HINRICHS, Roger A.; KLEINBACH, Merlin; DOS REIS, Lineu Belico., **Energia e Meio Ambiente**. Tradução técnica: Lineu Belico dos Reis, Flávio Maron Vichi, Leonardo Freire Mello. São Paulo.: Cengage Learning. 2010.

IMAMURA, Matthew S. et al., **Photovoltaic System Technology** (“Tecnologia de Sistema Fotovoltaico”). EUA.: HS Stephens. 1992.

KALOGIROU, S.A., **Solar energy engineering: processes and systems** (“Engenharia de energia solar: processos e sistemas”). EUA.: Academic Press (“Imprensa Acadêmica”), Elsevier. 2009., 1ª edição.

LODI, C., **Perspectivas para a Geração de Energia Elétrica no Brasil Utilizando a Tecnologia Solar Térmica Concentrada**. Dissertação (Mestrado). UFRJ. Rio de Janeiro. 2011., páginas 26 a 40.

MALAGUETA, Diego C., **Geração Heliotérmica: Princípios e Tecnologias**. CRESESB/CEPEL. Rio de Janeiro. 2012., páginas 13 a 24, 27, 30 a 33.

MARTIN, Christopher L.; GOSWAMI, D.Yogi., **Solar Energy Pocket Reference** (“Referência de Bolso em Energia Solar”). EUA.: Earthscan. 2005., página 45.

MICHELS, R.N., GNOATTO, E., SANTOS, J.A.A., KAVANAGH, E., HALMEMAN, M.C., **A influência da temperatura na eficiência de painéis fotovoltaicos em diferentes níveis de incidência de radiação solar.** UTFPR. Apucarana, PR. 2010.: Revista Agrogeoambiental. Pouso Alegre, MG. 2010., páginas 105 a 110.

MILLER, A.; LUMBY, B., **Utility Scale Solar Power Plants: A Guide For Developers and Investors (“Usinas de Energia Solar em Escala de Serviços Públicos: Um Guia para Desenvolvedores e Investidores”)**. Sgurr Energy Limited. Escócia, Reino Unido. 2012.: International Finance Corporation (“Corporação Financeira Internacional”). Nova Délhi, Índia. 2012., página 159.

NEVES, G.M.; PEREIRA, E.B., **Influência do Espectro da Radiação Solar em Módulos Fotovoltaicos.** Dissertação (Mestrado). INPE. São José dos Campos. 2016., páginas 75 e 76.

OLIVEIRA FILHO, C.M., **Metodologia para Estudo de Implantação de uma Usina Heliotérmica de Receptor Central no Brasil.** Monografia (Graduação). UFRJ. Rio de Janeiro. 2014., página 12.

PATEL, M.R., **Wind and Solar Power Systems (“Sistemas de Energia Eólica e Solar”)**. Boca Raton, Flórida, EUA.: CRC Press LLC. 1999.

PARABOLRINNE, STAND DER TECHNIK UND MARKTÜBERSICHT (“CALHA PARABÓLICA, O ESTADO DA ARTE E A VISÃO GERAL DO MERCADO”), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (“Sociedade Alemã de Cooperação Internacional Ltda”), Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (“Ministério Federal de Cooperação e Desenvolvimento Econômico”). Berlim, Alemanha. 2014.

PINHO, J.T., **Inserção de Energia Solar no Sistema Interligado Brasileiro e Armazenamento de Energia Solar.** Comunicado Aberto. ABENS. São Paulo. 2018., pág. 23.

PROJETO ESTRATÉGICO: DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NACIONAL DE GERAÇÃO HELIOTÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA (Chamada N° 019/2015)., Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética (SPE). Brasília. 2015., páginas 5 a 10.

RODRIGUES, M.A.T., **Estudo da Inserção de Planta Híbrida Heliotérmica-Fotovoltaica em Diferentes Localidades do Brasil**. Dissertação (Mestrado). UnB. Brasília. 2017., página 32.

SILVA, J.V.C., **Pré-dimensionamento de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica para a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Itapetinga**. Monografia (Pós-Graduação: Especialização). UFLA. Lavras, MG. 2013., páginas 85 e 92.

VIGNAROOBAN, K.; XU, XINHAI; ARVAY, A.; HSU, K.; KANNAN, A.M., **Heat Transfer Fluids for Concentrating Solar Power Systems – A Review ("Fluidos de Transferência de Calor para Concentrar Sistemas de Energia Solar - Uma Revisão")**. EUA.: Applied Energy (Jornal). 5 de Maio de 2015., volume 146, páginas 383 a 396.

VILLALVA, M.G., **Energia Solar Fotovoltaica: Conceitos e Aplicações**. São Paulo.: Érica, Saraiva. 2015., 2ª edição.

ANEEL (Capacidade nacional instalada, em 2018):
<<http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm>>
Acesso em 22 de Junho de 2020.

BLUESOL (Blog) (cálculo da quantidade de módulos ou placas fotovoltaicos):
<<https://blog.bluesol.com.br/quantos-paineis-solares-preciso-para-uma-residencia>>
Acesso em 29 de Junho de 2020.

COGEN. **Geração Distribuída – Novo Ciclo de Desenvolvimento**. 2013.:

<http://www.cogen.com.br/workshop/2013/Geracao_Distribuida_Calabro_22052013.pdf>. Acesso em 22 de Junho de 2020.

CRESESB/CEPEL (Características da radiação solar, e comparação do consumo de eletricidade global com a potência irradiada pelo sol na superfície da terra, dados de 2008): <www.cresesb.cepel.br/index.php?section=com_content&lang=pt&cid=301> Acesso em 22 de Junho de 2020.

CRESESB/CEPEL (Figura 10, Célula Solar, Esquema Básico., dados de 2008): <www.cresesb.cepel.br/index.php?section=com_content&lang=pt&cid=321> Acesso em 22 de Junho de 2020.

CRESESB/CEPEL (Valores da insolação diária média por ano em Wh/m² em todas as regiões do Brasil para cálculo da quantidade de energia gerada pelo painel solar, precisa das coordenadas locais., dados de 2018): <<http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata>> Acesso em 29 de Junho de 2020.

CRESESB/CEPEL (Valores médios de tensão e corrente das células fotovoltaicas, dados de 2008): <www.cresesb.cepel.br/index.php?section=com_content&lang=pt&cid=331> Acesso em 29 de Junho de 2020.

OCA (Eficiência média dos painéis): <www.ocaenergia.com/blog/energia-solar/qual-o-tipo-de-painel-fotovoltaico-ideal-para-voce> Acesso em 29 de Junho de 2020.

PORTAL ENERGIA (Dicas básicas para dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos, dados de 2019): <www.portal-energia.com/dimensionamento-de-sistemas-solares-fotovoltaicos> Acesso em 29 de Junho de 2020.

PORTAL SOLAR (Figura 20, bateria com descarga de longo tempo ou de carga estacionária): <www.portalsolar.com.br/bateria-solar.html> Acesso em 29 de Junho de 2020.

PORTAL SOLAR (Painel Solar: Quantidade estimada de painéis):
<www.portalsolar.com.br/quantos-paineis-solares-preciso-para-residencia.html>
Acesso em 22 de Junho de 2020.

PORTAL SOLAR (Tamanho e Modelo da Placa Solar):
<www.portalsolar.com.br/modelos-de-placa-solar.html> Acesso em 22 de Junho de 2020.

SANDIA (Maior eficiência de geração já atingida, dados de 2008):
<<https://web.archive.org/web/20130219193847/https://share.sandia.gov/news/resources/releases/2008/solargrid.html>> Acesso em 29 de Junho de 2020.

SOLAR VOLT (Vida útil dos painéis fotovoltaicos, inversores e baterias):
<www.solarvoltenergia.com.br/blog/kit-de-energia-solar-vida-util> Acesso em 29 de Junho de 2020.

WEATHERSPARK (variações médias de temperatura, ao longo do ano, no centro geográfico da região escolhida como referência, para o hipotético projeto):
<<https://pt.weatherspark.com/y/30268/Clima-caracter%C3%ADstico-em-S%C3%A3o-Paulo-Brasil-durante-o-ano>> Acesso em 29 de Junho de 2020.

WINNERSHOP (Figura 18, modelo de inversor eletrônico solar para redes independentes): <www.winnershop.com.br/inversor-solar> Acesso em 29 de Junho de 2020.

WIKIMEDIA COMMONS (Figura 2, Deus Sol Invicto dos Romanos):
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Disc_Sol_BM_GR1899.12-1.2.jpg> Acesso em 22 de Junho de 2020.

WIKIMEDIA COMMONS (Figura 3, Diagrama do Sol):
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sun_diagram.svg> Acesso em 22 de Junho de 2020.

WIKIMEDIA COMMONS (Figura 4, Forno Solar de Odeillo):
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Four_solaire_001.jpg> Acesso em 22 de Junho de 2020.

WIKIMEDIA COMMONS (Figura 6, Calha Parabólica):
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_Array.jpg> Acesso em 22 de Junho de 2020.

WIKIMEDIA COMMONS (Figura 7, Refletor de Fresnel):
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Novatec_Solar_Puerto_Errado_2_BoP_Pi.jpg> Acesso em 22 de Junho de 2020.

WIKIMEDIA COMMONS (Figura 8, Torre Solar):
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PS10_solar_power_tower_2.jpg> Acesso em 22 de Junho de 2020.

WIKIMEDIA COMMONS (Figura 9, Disco Parabólico):
<<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SolarStirlingEngine.jpg>> Acesso em 22 de Junho de 2020.

WIKIMEDIA COMMONS (Figura 11, Célula Solar):

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_cell.png> Acesso em 22 de Junho de 2020.

WIKIMEDIA COMMONS (Figura 14, Painéis Solares em Central Fotovoltaica):

<<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SolarPowerPlantSerpa.jpg>> Acesso em 22 de Junho de 2020.

WIKIPÉDIA (Artigo: Energia Heliotérmica):

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_heliot%C3%A9rmica> Acesso em 29 de Junho de 2020.

WIKIPÉDIA (Artigo: Política Energética do Brasil, no Tópico Eletricidade):

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Política_energética_do_Brasil#Eletricidade> Acesso em 22 de Junho de 2020.

WIKIPÉDIA (Artigo, em francês: O Grande Forno Solar de Odeillo):

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Four_solaire_d%27Odeillo> Acesso em 29 de Junho de 2020.